

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: ANÁLISE DA LEI 15.123/2025

Daniele Cristine Gadelha Moreno¹
Janaína da Silva Rabelo²
Karin Becker Lopes³

RESUMO: A violência psicológica contra a mulher é uma realidade mundial que traz uma série de consequências negativas ao estado emocional e à sua saúde. O aumento do uso da internet e de tecnologias, como inteligência artificial, tem causado constantes violações da privacidade e da intimidade da mulher, como, por exemplo, sextorsão, cyberstalking, assédio virtual, pornografia de vingança, dentre outros. Para punir tais tipos de condutas, foi sancionada a Lei 15.123, que estabelece causa de aumento de pena no crime de violência psicológica contra a mulher quando praticado com o uso de inteligência artificial ou de qualquer outro recurso tecnológico que altere imagem ou som da vítima. Esses atos configuram agressões que comprometem a dignidade, a tranquilidade e a autoestima das mulheres. Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo geral analisar a violência psicológica contra a mulher; e como objetivos específicos, abordar a violência cibernética como uma forma de violência psicológica contra a mulher; avaliar dados de violência psicológica e, por fim, tecer considerações sobre a Lei 15.123/2025. A análise de dados sobre violência psicológica e cibernética evidencia a necessidade de maior monitoramento, conscientização e políticas públicas específicas para proteger as mulheres contra esses crimes.

Palavras-chave: Violência psicológica. Violência cibernética. Lei Maria da Penha. Inteligência artificial.

1. INTRODUÇÃO

A violência psicológica contra a mulher pode ser compreendida como qualquer conduta que cause danos emocional e diminuição da autoestima feminina ou que lhe prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. (Brasil, 2006). A pena prevista atualmente para a violência psicológica contra a mulher é de seis meses a dois anos de reclusão.

¹ Mestra em Sociologia pela UFC. Docente do curso de Direito do UNIGRANDE. E-mail: danelecristine@unigrande.edu.br

² Mestra em Direito Constitucional pela UFC. Docente do curso de Direito do UNIGRANDE. E-mail: janainarabelo@unigrande.edu.br

³ Mestra em Direito Constitucional Público pela UNIFOR. Docente do curso de Direito do UNIGRANDE. E-mail: karin@unigrande.edu.br.

Trata-se de uma realidade mundial e com o acesso crescente à internet, o ambiente virtual tornou-se mais um espaço no qual mulheres são vítimas dessa violência, tornando-se suscetíveis à violência cibernética, em especial ao uso da inteligência artificial.

Como forma de inibir e punir a violência psicológica por meio digital, foi sancionada, em 24 de abril de 2025, a Lei nº 15.123, que altera o art. 147-B do Decreto-Lei nº 2.848 (Código Penal), para estabelecer causa de aumento de pena no crime de violência psicológica contra a mulher quando praticado com o uso de inteligência artificial ou de qualquer outro recurso tecnológico que altere imagem ou som da vítima.

Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo principal analisar a violência psicológica e como objetivos específicos, abordar a violência cibernética como uma forma de violência contra a mulher; avaliar dados de violência psicológica e, por fim, tecer considerações sobre a Lei 15.123/2025.

Com a nova lei, a punição será aumentada em até 50% nos casos que envolvam o uso de inteligência artificial ou qualquer outro recurso tecnológico destinado a alterar a imagem da vítima, como, por exemplo, as deepfakes. Além disso, a legislação eleva a pena, anteriormente fixada em dois anos, para até seis anos de reclusão em situações de divulgação de cenas de estupro ou de relações sexuais sem consentimento.

2. METODOLOGIA

Foi realizada pesquisa bibliográfica, com abordagem descritiva, que possibilita apresentar e expor as informações com clareza e exatidão; analítica, ao permitir a interpretação dos dados, revelando conexões e tendências relevantes; e de caráter qualitativo, voltada para a compreensão das vivências, pontos de vista e percepções.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A violência cibernética é aquela praticada por meio das redes sociais, fóruns, mensagens privadas e outros espaços virtuais, seja por meio da inteligência artificial ou qualquer outro meio tecnológico. O autor do crime cibernético pode utilizar-se de fotos, informações, documentos privados ou outros artifícios.

Essas tecnologias têm sido usadas para espalhar conteúdos falsos de teor sexual e esse fenômeno compromete a dignidade e a integridade das vítimas, além de causar grandes danos à vida e à saúde mental das mulheres, visto que o agressor utiliza-se de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, violação da intimidade da mulher, ridicularização, exploração ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação, como, por exemplo, *deepfakes*, *cyberbulling*, sextorsão, pornografia de vingança, dentre outros.

Como base de dados para avaliar a situação da violência psicológica contra a mulher, em âmbito nacional, utilizou-se a “Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher”, realizada pelo Instituto de Pesquisa DataSenado (2023) em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência. Essa pesquisa acontece bianualmente, desde 2005, sendo, portanto, uma das mais completas pesquisas existentes sobre o tema.

Os resultados a serem elencados foram obtidos em consultas empreendidas entre o período de 21 de agosto a 25 de setembro de 2023. Nessas consultas, 21.808

brasileiras de 16 anos ou mais foram interrogadas por meio de chamada telefônica acerca de questões relacionadas à percepção feminina sobre desigualdade de gênero e outros assuntos concernentes à violência nesse sentido.

Para a pergunta "Alguma amiga, familiar ou conhecida já sofreu algum tipo de violência doméstica ou familiar?", 68% das entrevistadas responderam "sim". Indagadas sobre os tipos de violência que a pessoa conhecida sofreu, 86% confirmaram que esteve presente, isoladamente ou em conjunto com outros tipos de violência, agressões psicológicas.

Releva mencionar que, na pesquisa realizada no biênio anterior, em 2021, apenas 58% das mulheres interrogadas confirmaram a presença de violência psicológica nos casos de pessoas conhecidas. Em 2019, o percentual ficou em 39%, restando clara a elevação no número de casos dessa modalidade de violência no país.

A pesquisa questionou, ainda, se as próprias entrevistadas já haviam sofrido algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por um homem, tendo o resultado positivo sido confirmado por 30% delas. Em seguida, foi perguntado se havia acontecido algum episódio de violência nos últimos 12 meses, tendo 22% respondido que sim.

Dessas que confirmaram ter sofrido violência nos últimos 12 meses, 89% declararam ter sido vítimas de violência psicológica. Em 2019, o percentual havia sido de 52% e, em 2021, de 61%, ficando, mais uma vez, evidenciado o aumento de casos nesse aspecto.

Importante compreender, por fim, a relação existente entre essas mulheres e seus agressores. Para a pergunta "Em relação ao vínculo, o que o agressor é seu?", 52% responderam ser marido/companheiro, 15% afirmaram ser ex-marido/ex-companheiro, 7% apontaram pai/padrasto, 6% informaram ser namorado, 5% disseram ser irmão/cunhado, 2% indicaram tio/primo e 1% comunicaram ser filho/enteado.

Percebe-se que a maioria sofreu violência por pessoas de sua convivência íntima e 20% das mulheres agredidas, no momento da pesquisa, confirmaram que ainda conviviam com o agressor. Dessas, 80% disseram que ainda moravam com ele.

Por fim, segundo o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado em 2024 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), houve aumento nos casos de perseguição (stalking) e violência psicológica contra mulheres. Em 2023, foram registrados 77.083 casos de stalking, um crescimento de 34,5% em comparação a 2022, e 38.507 casos de violência psicológica, representando um aumento de 33,8% em relação ao ano anterior.

Neste sentido, a nova Lei 15.123/2025 visa enfrentar os crescentes casos de violência praticados em ambientes virtuais. Com o avanço das tecnologias e o acesso ampliado à internet, novas formas de agressão contra as mulheres têm emergido, caracterizadas pelo uso de inteligência artificial e outros recursos tecnológicos para violar a privacidade, difamar ou manipular informações.

Essa lei não apenas reconhece a gravidade dessas práticas no mundo digital, mas também estabelece medidas punitivas mais rígidas. Ao ampliar a severidade das sanções, a legislação busca desestimular os agressores e garantir maior proteção às vítimas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no exposto, verifica-se que a violência cibernética contra a mulher é uma problemática que exige atenção e medidas eficazes. O uso de tecnologias, como a inteligência artificial e outras ferramentas digitais, ampliou as formas de agressão, comprometendo não apenas a dignidade e a integridade das vítimas, mas também causando impactos significativos na saúde mental e emocional das mulheres.

Os dados apresentados destacam não apenas o crescimento das denúncias, mas também a vulnerabilidade das mulheres em ambientes físicos e digitais, especialmente quando o agressor é alguém próximo ou com quem elas mantêm relações de convivência íntima.

Nesse contexto, a Lei 15.123/2025, ao reconhecer e legislar sobre as novas formas de agressão no mundo digital, não apenas protege as vítimas, mas também promove uma conscientização mais ampla sobre o impacto da violência de gênero.

Por fim, é imprescindível que a sociedade e as instituições continuem investindo em políticas públicas, monitoramento e campanhas de prevenção para mitigar essa problemática. A implementação de medidas como a Lei 15.123/2025 e o incentivo à denúncia e ao acolhimento das vítimas são passos essenciais rumo à construção de um ambiente mais seguro e igualitário para as mulheres.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Cartilha: **Violência cibernética contra as mulheres**. Disponível em: <<https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/d/portal-conhecimento/violenciaticibernetica>> Acesso: 19 abr. 2025.

BRASIL. **Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006**. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 20 abr. 2025.

BRASIL. **Lei 15.123, de 24 de abril de 2025**. Altera o art. 147-B do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para estabelecer causa de aumento de pena no crime de violência psicológica contra a mulher quando praticado com o uso de inteligência artificial ou de qualquer outro recurso tecnológico que altere imagem ou som da vítima. Disponível em: <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-15.123-de-24-de-abril-de-2025-625951858>>. Acesso em: 25 abr. 2025.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024**. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ano 18, 2024.

INSTITUTO DE PESQUISA DATASENADO. **Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher**. Brasília: DataSenado e Observatório da Mulher contra a Violência, 2023. Disponível em: <<https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/materias/relatorios-de->

pesquisa/pesquisa-nacional-de-violencia-contra-a-mulher-datasenado-2023>.
Acesso em: 20 abr. 2025.